

O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA “MAKTUB” NUTQIY JANRINING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI

Turdaliyeva Nilufar Xamidullo qizi,
Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi
Andijon davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20457305>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tilshunosligida epistolary matnlar, xususan, “maktub” nutqiy janrining lingvistik, pragmatik va strukturaviy xususiyatlari tadqiq etilgan. Maktub matnlarining o‘ziga xos lisoniy tabiati, ularda qo‘llanuvchi ijtimoiy-madaniy stereotiplar, murojaat va xotima formulalarining funksional-uslubiy xoslanishi tahlilga tortilgan. Tadqiqot natijasida maktub janrining shaxs tili va davr ijtimoiy lisoniy manzarasini aks ettiruvchi muhim nutqiy etalon ekanligi dalillangan.

Tayanch so‘zlar: maktub janri, epistolary uslub, nutqiy janrlar, pragmalingvistika, diskuoriv tahlil, murojaat etalonlari, diskurs.

Аннотация. В данной статье исследуются лингвистические, прагматические и структурные особенности речевого жанра «письмо» в узбекском языкознании. Анализируется специфическая языковая природа эпистолярных текстов, используемые в них социокультурные стереотипы, функционально-стилистическая специфика формул обращения и финала. В результате исследования доказано, что жанр письма является важным речевым эталоном, отражающим язык личности и социально-языковую картину эпохи.

Ключевые слова: жанр письма, эпистолярный стиль, речевые жанры, прагмалингвистика, дискурс-анализ, эталоны обращения, дискурс.

Abstract. This article explores the linguistic, pragmatic, and structural features of the speech genre "letter" in Uzbek linguistics. The specific linguistic nature of epistolary texts, socio-cultural stereotypes used in them, functional-stylistic specificity of formulas of address and finals are analyzed. As a result of the study, it is proved that the genre of the letter is an important speech standard reflecting the language of the individual and the socio-linguistic picture of the era.

Keywords: letter genre, epistolary style, speech genres, pragmalinguistics, discourse analysis, standards of address, discourse.

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligida antropotsentrik paradigmaning shakllanishi va rivojlanishi til birliklarini faqatgina lisoniy tizim doirasida emas, balki inson omili, muloqot jarayoni va ijtimoiy-madaniy muhit bilan uzviy aloqadorlikda o‘rganishni taqozo etmoqda. Nutqiy janrlar nazariyasi bu borada alohida o‘rin tutadi. Rus tilshunosi M.M.Baxtin ta’kidlaganidek, “Inson faoliyatining har bir sohasi o‘ziga xos barqaror nutq shakllarini ishlab chiqadi va biz bularni nutqiy janrlar deb ataymiz”[1].

Epistolary diskurs, xususan, “maktub” nutqiy janri insoniyat muloqot madaniyatining eng qadimgi va boy shakllaridan biridir. O‘zbek tili tarixida va zamonaviy bosqichida maktublar nafaqat axborot uzatish vositasi, balki muallifning lingvokognitiv dunyoqarashi, lisoniy shaxsiyati va ijtimoiy mavqeini aks ettiruvchi murakkab pragmatik lisoniy butunlik hisoblanadi. Bugungi raqamli texnologiyalar asrida maktub janrining an’anaviy (qog‘oz) ko‘rinishidan elektron shaklga (e-mail, messenjerlardagi xabarlar) transformatsiyalashuvi uning lingvistik xususiyatlarini yangi aspektda tadqiq etish dolzarbligini belgilaydi.

Nutqiy janrlar va epistolary matnlarni tadqiq etish jahon tilshunosligida V.Humboldt, M.Baxtin, T.van Deyk kabi olimlar tomonidan boshlab berilgan. O‘zbek tilshunosligida maktub janrining pragmatikasi, badiiy adabiyotdagi o‘rni va stilistikasi M.Yo‘ldoshev[2], Sh.Safarov[3], A.Nurmonov kabi olimlarning ilmiy ishlarida bilvositada yoki bevosita o‘z aksini topgan. Biroq, maktubning sof lingvistik tabiati va uning tarkibiy qismlarining tizimli tahlili hali ham to‘liq ochib berilmagan.

Tadqiqot jarayonida maktub janrining lingvistik xususiyatlarini aniqlash maqsadida **deskriptiv (tavsifiy) metod, diskursiv tahlil** hamda **pragmalingvistik tahlil** metodlaridan foydalanildi. Material sifatida XIX-XXI asrlarga oid o‘zbek muloqot madaniyati namunalari, tarixiy va zamonaviy shaxsiy maktublar matni asos qilib olindi.

O‘zbek tilshunosligida “maktub” nutqiy janri o‘zining qat’iy lisoniy arxitektonikasiga ega bo‘lgan, pragmatik yo‘naltirilgan matn turidir. Biz olib borgan tahlillar maktub matnining asosan beshta tarkibiy kompozitsion qismdan iborat bo‘lishini ko‘rsatdi:

T/r	Kompozitsion qism	Asosiy lisoniy vositalar va markerlar	Pragmatik vazifasi
1	Salomlashish va murojaat	<i>Muhtaram..., Qadrli..., Assalomu alaykum, Jigargusham...</i>	Kontakt o‘rnatish (fatik funksiya), hurmat ko‘rsatish
2	Kirish (Hol-ahvol so‘rash)	<i>Sog‘-salomat yuribsizmi? Yaxshimisiz? Bizdan so‘rasangiz...</i>	Psixologik iqlim yaratish, muloqotga tayyorlash
3	Asosiy qism (Maqsad)	<i>Sizga maktub yozishimdan murood..., Shuni ma’lum qilamanki...</i>	Axborot (informatsiya) uzatish
4	Xotima (Istaklar)	<i>Sizga sihat-salomatlik tilab..., Ko‘rishguncha xayr...</i>	Muloqotni yakunlash
5	Imzo va sana	<i>Sizga ehtirom ila (Ism), sana, joy nomi.</i>	Mualliflikni va vaqtni rasmiylashtirish

Maktub janrining lingvistik o‘ziga xosligi uning **monologik shakldagi dialogik nutq** ekanligidadir. Ya’ni, maktub yozuvchi matnni yakka o‘zi yaratsa-da, undagi lisoniy birliklar doimiy ravishda adresatga (oluvchiga) yo‘naltirilgan bo‘ladi.

Maktub nutqiy janrining eng faol lingvistik ko‘rsatkichlaridan biri – bu **murojaat birliklaridir**. O‘zbek mentaliteti va nutqiy etiketidan kelib chiqqan holda, murojaat birliklari ijtimoiy ierarxiyani qat’iy aks ettiradi. Masalan, rasmiy yoki yarim rasmiy maktublarda “*Muhtaram professor...*”, “*Hurmatli hamkasb...*” kabi leksik birikmalar qo‘llansa, shaxsiy maktublarda affektiv (emotsional) bo‘yoqqa ega bo‘lgan “*Ko‘zinning nuri farzandim...*”, “*Jonajon onajon...*” kabi metaforik va egalik affikslari bilan boyitilgan shakllar ustuvorlik qiladi[4].

Maktub diskursida predikativlik va shaxs kategoriyasining ifodalanishi ham o‘ziga xosdir. Matnda asosan II shaxs ko‘plik shakli (*Siz, sizlar*) hurmat ma’nosida va I shaxs birlik hamda ko‘plik

shakllari (*men, biz*) faol qo‘llanadi. Chunki maktubning pragmatik maqsadi ikki subyekt o‘rtasidagi axborot va emotsiya almashinuvini ta’minlashdir.

Janrning zamonaviy transformatsiyasini kuzatganimizda, bugungi kunda SMS yoki Telegram ijtimoiy tarmog‘i orqali yuborilayotgan “elektron maktublar”da lisoniy tejamkorlik (ellipsis) qonuniyati ustun kelayotganini ko‘ramiz. Masalan, an’anaviy maktublardagi uzoq hol-ahvol so‘rashish qismi zamonaviy maktublarda “*Slaydlar tayyor, ko‘rib chiqing*” kabi qisqa buyruq-istak gaplarga aylanmoqda. Biroq, shunga qaramay, maktub janrining fundamental yadrosi (murojaat + asosiy maqsad + yakun) saqlanib qolmoqda.

O‘zbek tilshunosligida “maktub” nutqiy janrining lingvistik xususiyatlarini tadqiq etish quyidagi xulosalarga kelish imkonini beradi:

1. Maktub – qat’iy kompozitsion strukturaga ega bo‘lgan, dialogik tabiatli maxsus nutqiy janr va diskurs turidir.
2. Maktub matnidagi murojaat va xotima formulalari o‘zbek xalqining milliy-madaniy konnotatsiyalarini, nutqiy etiketini va ijtimoiy munosabatlar tizimini yaqqol aks ettiradi.
3. Davrlar o‘tishi bilan maktub janrining shakli o‘zgarsa-da (elektronlashsa-da), uning lisoniy tabiati va pragmatik vazifasi o‘z barqarorligini saqlab qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI (References)

1. Baxtin M.M. Estetika slovesnogo tvorchestva. – Moskva: Iskustvo, 1979. – 412 s.
2. Yo‘ldoshev M. Badiiy matn lingvopoetikasi. – Toshkent: Fan, 2008. – 160 b.
3. Mahmudov N. Tilning mukammal tadqiqi yo‘llarini izlab... // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2012. – № 3. – B. 3-11.
4. Nurmonov A. Struktural tilshunoslik metodologiyasi va metodlari. – Andijon, 2003. – 124 b.
5. Safarov Sh. Pragmatolingvistika. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008. – 287 b.
6. Van Dijk T.A. Discourse and Context: A Socio-cognitive Approach. – Cambridge: Cambridge University Press, 2008. – 282 p.